

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
ESCOLA DE ENFERMAGEM AURORA DE AFONSO COSTA
DEPARTAMENTO DE FUNDAMENTOS DE ENFERMAGEM E
ADMINISTRAÇÃO
CURSO DE GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM
DISCIPLINA DE GERÊNCIA DE ENFERMAGEM II

Discentes: Larissa Fernandes Melo; Núbia Maria da Silva Santos.
Docentes: Érica Brandão de Moraes e Geilsa Soraia Cavalcanti Valente.
Preceptora: Renata Rangel Birindiba.
Monitora: Stefany Marinho de Oliveira.
Tutora: Yasmin Saba.

SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM NO APLICATIVO DE
GESTÃO HOSPITALAR UNIVERSITÁRIO (AGHUX)

1. Acesso ao AGHUX:

1.1. Acessar Firefox;

1.2. Fazer login. No acesso, colocar o email Ebserh e, na senha, a senha do email Ebserh.

Obs.: No 1º acesso ou quando trocar de setor, é preciso configurar a lista de pacientes. Clique em ENFERMAGEM → CONTROLE DE PACIENTES → LISTA DE PACIENTES → CONFIGURAR LISTA (no fim da página).

ID	NOME	IDADE	SEXO	DATA NASCIMENTO
L.0069A	PACIENTE APRESENTAÇÃO	119	8529628	03/04/20 12:57
L.0069C	RN LAURA CARDOSO	0	90136771	18/04/20 09:12
L.01010001	RN DEBORA 130DEE 208CCA9	0	90136474	19/03/20 15:25
L.01010001	RN DEBORA 130DEE 208CCA9	0	90136482	19/03/20 15:25
L.01010001	DEBORA 130DEE 208CCA9	22	8037525	12/02/20 20:24
L.01010002	ANA 52258CD D36C9112 03 A8314	41	3511532	22/03/20 19:20
L.01010003	BEATRIZ FBA4F7145 03 A8314	22	8527525	19/02/20 11:45
L.01020001	ADORILIA 3A A131ADE 4983458	61	8189302	28/02/20 14:45
L.01020003	SEGUNDO 9301876 3A E2A96EDB 4D24D192 3A 7420FC 763CD	0	8512501	22/01/20 12:50
L.01030001	JUCILEIDE CA87F5C C89D	29	8445789	04/02/20 08:45
L.01030002	NICOLLE CASTRO DA SILVA	31	8529034	18/03/20 10:58
L.01030003	EDIANA D8609AA0 3A 67EEF	34	8527269	18/02/20 23:22
L.01040002	DEBORA 6DD4750 F3100A4DB	19	654483	24/04/20 15:11
L.01040003	DANIELA 62F82C09 7ACA859 8C2B949 03 A8314	42	8490732	19/02/20 20:46
L.01040004	DAIANE 848DA21 3A 4D24D192	30	7605595	20/02/20 17:23
L.01050001	JULIA 18930 EF94D02 ECSAD4A85	22	8420861	18/02/20 11:37

Figura 01 - Tela inicial do módulo.

1.3. No campo UNIDADE FUNCIONAL, selecionar o setor que você trabalha, digitando-o ou pesquisando-o na lupa ao lado. Os outros setores podem ser excluídos, clicando na lixeira.

Figura 02 - Tela Lista de Pacientes.

1.4. O sistema permite que você tenha acesso a pacientes de vários setores. Desse modo, se você precisa ter acesso a mais de uma unidade funcional, basta cadastrar e gravar as alterações realizadas, clicando em GRAVAR.

Figura 03 - Tela Lista de Pacientes.

2. Sistematização da Assistência de Enfermagem

2.1. Para registrar o histórico do paciente, visualizar a lista dos pacientes, selecionar o paciente desejado e clicar em HISTÓRICO/ANAMNESE.

Figura 04 - Tela Lista de Pacientes de Enfermagem.

- Clicar em NOVO HISTÓRICO/ANAMNESE.

Figura 05 - Tela Lista de Pacientes – Elaborar Histórico/Anamnese.

- Colocar os dados do histórico e clicar em CONCLUIR ou em DEIXAR PENDENTE. Após concluído, não é possível mudar ou apagar o histórico cadastrado, mas você pode acrescentar algum dado na nota adicional.

Figura 06 - Tela Lista de Pacientes – Histórico/Anamnese.

- Para visualizar o histórico, clicar em visualizar lista de pacientes, selecionar o paciente desejado, clicar em histórico/anamnese e clicar no ícone de visualização (olho).

Figura 07 - Tela Lista de Pacientes - Elaborar Histórico/Anamnese.

2.2. Para registrar a EVOLUÇÃO DIÁRIA do paciente, clicar em visualizar lista dos pacientes, selecionar o paciente desejado e clicar em EVOLUÇÃO DE ENFERMAGEM.

Figura 08 - Tela Lista de Pacientes de Enfermagem.

- Clicar em NOVA EVOLUÇÃO.

Figura 09 - Tela Lista de Pacientes - Evoluções.

- Elaborar a evolução e concluir ou deixar pendente.

Figura 10 - Tela Lista de Pacientes – Elaborar Evolução de Enfermagem.

2.3. Para realizar a PRESCRIÇÃO DE ENFERMAGEM, clicar em PRESCRIÇÃO → ENFERMAGEM → LISTA DE PACIENTES (que já está configurada). Só é possível fazer a prescrição depois de fazer o histórico/evolução do paciente.

Figura 11 - Tela Lista de Pacientes.

- Após abrir a lista de pacientes → Selecionar o paciente → Clicar em PRESCREVER.

AGHUX

Olá, AGHU
A sessão expira em: 00:29:54

Lista de Pacientes de Enfermagem

Local	Nome / Nome Social	Idade	Prontuário	Dt. Atend.						
L.0013E	ROBERTO BALDO	36	8529786	14/04/20 00:41						
L.0069A	PACIENTE APRESENTAÇÃO	119	8529828	03/04/20 12:07						
L.0069C	RN LAURA CARDOSO	0	90136771	18/04/20 09:12						
L.01010001	RN DEBORA 13DDEE 2C8CCA9	0	90136474	19/03/20 15:25						
L.01010001	RNI DEBORA 13DDEE 2C8CCA9	0	90136482	19/03/20 15:25						
L.01010001	DEBORA 13DDEE 2C8CCA9	22	8037525	12/02/20 20:24						
L.01010002	ANA 52258CD D36C9112 03 A8314	41	3511532	22/03/20 19:20						
L.01010003	BEATRIZ FBA4F7145 03 A8314	22	8527525	19/02/20 11:45						
L.01020001	ADORILIA 3A A131ADE 4983458	61	8169302	28/02/20 14:45						
L.01020003	SEGUNDO 9301876 3A E2A90EDB 4D24D192 3A 7420FC 763CD	0	8512501	22/01/20 12:50						
L.01030001	JUCILEIDE CA87F5C C89D	20	8445769	04/02/20 08:45						
L.01030002	NICOLLE CASTRO DA SILVA	31	8529034	18/03/20 10:58						
L.01030003	EDIANA D8609AA0 3A 87EEF	34	8527269	18/02/20 23:22						
L.01040002	DEBORA 6DD4750 F3100A4DB	19	654483	24/04/20 15:11						
L.01040003	DANIELA 62F962CD9 7ACA659 8C2B949 03 A8314	42	8490732	19/02/20 20:46						
L.01040004	DAIANE 8488DA21 3A 4D24D192	30	7605595	20/02/20 17:23						
L.01050001	JULIA 1B930 EF94D02 EC6AD4A85	22	8420861	18/02/20 11:37						

Historico / Anamnese
Evolução de Enfermagem
Prescrever
Controlar
Solicitar Exames
Cons. Presc. Enfermagem
Cons. Presc. Médica
Outras Consultas
Pesquisar
Consultoria
Imprimir Pulseira
Consultar Diagnósticos

Figura 12 - Tela de Pacientes de Enfermagem

- Ao selecionar PRESCREVER, poderá visualizar a prescrição ativa, clicando em VISUALIZAR PRESCRIÇÃO, ou confeccionar uma nova prescrição clicando em NOVA PRESCRIÇÃO; conforme a imagem abaixo.

AGHUX

Olá, AGHU
A sessão expira em: 00:28:58

Elaborar Prescrição de Enfermagem

Prontuário: 8529786 | Código: 783514 | Nome: ROBERTO BALDO

Pesquisa Fonética

Leito: 0013E | Quarto: 0013 | Unidade Funcional: 03 - UNIDADE DE TREINAMENTO DO PEDRO 1

Prescrições

Nenhuma prescrição encontrada.

Data: 08/10/2020

Nova Prescrição

Consultar Prescrição Médica | Consultar Prescrição Enfermagem

Voltar

Figura 13 - Elaborar Prescrição de Enfermagem

REFERÊNCIA

DE OLIVEIRA et al. Protocolo de Sistematização da Assistência de Enfermagem no AGHU. PRT.DIVENF.001. Universidade Federal de Alagoas - Hospital Universitário Professor Alberto Antunes. 2020.